

Mart, 2025-Yil

**BUXORO VOHASI AYOLLARINING AN'ANAVIY LIBOSLARI (XIX ASR OXIRI
XX ASR BOSHLARIDA)**

Yarashova Mohlaroyim Shuxrat qizi

mohlaroyimyarashova@gmail.com

Boltayev Oxun Obid o'g'li

Xayrullayev Umidjon Fayzullo o'g'li

Sadullayev Umidjon Shokir o'g'li

Osiyo Xalqaro Universiteti "Ijtimoiy fanlar va texnika" fakulteti, Tarix va filologiya kafedrası
o'qituvchilari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15099915>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Buxoro vohasi ayollarining XIX asr oxiri XX asr boshlaridagi kundalik va marosim kiyim –kechaklari, bosh kiyimlari, oyoq kiyimlari, ularda ishlatiladigan ranglar va ularning ramziy ma'nosi haqida qisqacha bayon etilgan.

Kalit so'zlar: Ustki ko'ylak, lozim, jiyak, mursak, kiftaki kurta, kurtai peshkusho, paranji, chachvon, ro'mol, peshonabog', maxsi, kalish, kamzul.

Bugungi kunda Buxoro vohasi etnografiyasi tadqiqot ob'ekti sifatida tarixchi-etnograflar diqqatini jalb qilmoqda. Jumladan, voha etnik tarixi, aholining etnik xilma-xilligi shuningdek, an'anaviy kiyim-kechaklar, taqinchoqlar va ularda ifodalangan ma'no-mazmunlar hozirgi kunda dolzarb ahamiyatga ega hisoblanadi. Zero, Prezidentimiz ta'kidlaganlaridek, Buxoroni biz nafaqat "Islom dinining quvvati", balki, ayni paytda milliy madaniyatimiz va san'atimiz noyob chashmasi sifatida ham yaxshi bilamiz.¹

Bu davr ayollar an'anaviy liboslari asosan, ustki ko'ylak, ishton va chopondan, boshga do'ppi, oyoqqa mahsi-kalish yoki etikdan iborat bo'lgan. Ayollar ko'ylagining yoqasi vertikal kesilgan bo'lib, ko'p joylarda butun bo'yiga gulli jiyak (tasma) tikilgan. Buxoroda qimmatbaho kiyimlarga tilla ipda to'qilgan jiyak tikilgan.

Tanikli olim O.A. Suxareva xakli ravishda ta'kidlaganidek, kiyimlarning turli-tuman yangi kurinishlari yaratilishiga kishilar turmush tarzi, mexnat faoliyati va iklim ta'siri bilan birga o'sha jamiyat madaniy tarakkiyoti va estetik didi xam sezilarli ta'sir etgan.²

Ayollarning milliy liboslari ichki, ustki va kishilik kiyimdan iborat bo'lgan. Ustki kiyimlar – kamzul, engil xalat (mursak, kaltacha), engsiz nimchalardir. Paranji ham ayollarning an'anaviy

¹ Mirziyoyev.Sh. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. –T."O'zbekiston"-2017,- B.146.

² Сухарева О.А. Древние чергы в головных уборах народов Средней Азии ...С. 299.

Mart, 2025-Yil

ustki kiyimi sanalib, u to'n va ichidan qora ot yolidan ishlangan chachvondan iborat. XX asrning 1930-yillarigacha o'zbek ayollar paranji yopinganlar. Paranji soxta engli, to'nsimon, uzun yopinchiqdan iborat bo'lib, to'r parda – chachvon betga tutilib, ustiga paranji yopilgan. CHachvon yuzni bekitib, belgacha etgan. Odatda, paranji uydan ko'chaga chiqqanda yopinilgan. O'rta Osiyoning turli xalqlari orasida ayollarining bosh kiyimi bir qismi bo'lgan xalatga o'xshash paranji uzoq va murakkab tarixga ega. Uning mavjud bo'lgan butun davrida bu marosim kiyimi edi. Ularning bu ma'nosi ma'lum darajada bugungi kungacha yo'q qilinmagan.³

XX asrning birinchi choragida ayollar ko'ylagining yoqqasi vertikal va gorizontal ko'rinishda bo'lgan. Ko'ylakning yoqqalari etnogenetik emas, balki funksional ahamiyat kasb etgan, ya'ni vertikal yoqali ko'ylaklar chaqaloqni emizish uchun qulayligi sabab uni asosan ona bo'lgan ayollar kiygan. Bunday ko'ylaklar "ona ko'ylaklar" yoki "ayol ko'ylak" deyilgan.⁴

Ayollar ich ko'ylagi- ayollarning kurta ko'ylagi yosh toifasidan qat' nazar, kiftaki kurta (qizlarning gorizontal yoqali ko'ylagi) va kurtai peshkusho (turmushga chiqqan ayollarning ko'ylagi) deb nomlangan. Moddiy ahvoldan kelib chiqqan holda bir paytning o'zida bir nechta ko'ylak kiyish mumkin bo'lgan. Oq xomsurpdan tikilgan ichki va rang barang xonaki shoyi, chet eldan keltirilgan zarbof, baxmal kabi matolardan tayyorlangan tashqi ko'ylaklarni kiyish majburiy edi. Buxoro ayollari ko'ylaklari ikki qismli keng bichimi, trapetsiyasimon yon qismlari, keng va to'g'ri burchakli uzun englari bilan ajralib turgan. Ayniqsa, to'y ko'ylaklarining engi juda uzun bo'lgan. Englarning uchiga yorqin rangli kashtalar tikilgan. Englarning umumiy uzunligi uch metrgacha etishi mumkin bo'lgan. Ko'ylakning umumiy uzunligi to'piqqacha bo'lib, oyoq kiyim ko'rinib turgan. Ayollar ko'ylagining bo'yin qismi modaga qarab doim o'zgarib turgan. YOqasiga kashtalangan yoki bezatilgan tasma tikilgan. Qimmatbaho kiyimlarga tilla ipdan to'qilgan jiyak tikilgan. XIX asr oxiri - XX asr boshidagi barcha ma'lum fotosuratlarda va muzey kolleksiyalarida Buxoro yahudiylarining an'anaviy liboslari keng, kengayib boruvchi (100-110 sm) va uzun, keng (30-40 sm) tekis englarga ega. O'sha paytda xuddi shunday kesilgan ko'ylaklar oddiy tojik va o'zbeklarning kostyumida hamma erda tarqalgan edi, ammo Buxoroda ular bel va englarning ayniqsa kengligi bilan ajralib turardi.⁵

Ayollarning o'ziga xos chopon shaklida bichib tikilgan ust kiyimi – mursak ilgari juda keng tarqalgan. Ayollar ustki kiyimi paxta solib qavilgan ayollar to'ni yoki paxtasiz avra astdan iborat

³ Н. П. ЛОБАЧЕВА К ИСТОРИИ СРЕДНЕАЗИАТСКОГО КОСТЮМА. Советская этнография, № 6, -С.34.

⁴ Дониёров А, Бўриев О, Аширов А. Марказий Осиё халқлари этнографияси, этногези ва этник тарихи. - Т.: "Янги нашр", 2011, - Б.87.

⁵ Татьяна Емельяненко К особенностям традиционного костюма бухарских евреев: женские платья. АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ № 14. С.292.

Mart, 2025-Yil

engil xalat ko‘rinishida bo‘lib, ular turli hududlarda turlicha nomlangan. Xususan, Toshkentda- peshvo, mursak, Xorazmda- misak, Samarqandda- mulisak, kaltacha, Farg‘onada- munisak, mursak, Buxoro SHahrisabzda –kaltachad eb nomlangan. Mursak uch qisimdan: bo‘y , yon va englardan iborat bo‘lib, yon qismi to‘g‘ri uzun ,qo‘ltiq ostiga to‘plangan, to‘plangan qismi ’’cho‘chcha’’ deyilgan.⁶ Ular Buxoro vohasida engi tirsakkacha kalta va keng bo‘lgan. Mursak astarli qavima qilib tikilgan, qishki mursakka esa paxta solingan. XIX asr oxiri - XX asr boshlarida ularning tarqalish maydoni asosan Buxoro xonligining yirik qishloqlari va shaharlari bilan cheklangan bo‘lib, ular kekxa va o‘rta yoshdagi erkaklar, zodagon vakillari va musulmon diniga qarashli vazirlarning kostyumlariga xos bo‘lgan. Biroq, bunday kiyimlarni XIX asrning birinchi yarmida Evropalik sayohatchilar tomonidan chizilgan rasmlarning belgilarida ko‘rish mumkin.⁷ O‘tgan asrning boshlarigacha u oddiy ko‘chalik libosi sifatida kiyilgan bo‘lsa, keyinchalik mursak motam libosi sifatida belbog‘ bilan kiyilgan. Ayrim ayollar uni to‘yga yoki mehmonga borganda ham kiyganlar.

Ayollar ishtoni, ya’ni lozimi nafaqat ip gazlamadan, shuningdek ipak, jun matolardan ham tikilgan. SHu bilan birga ular erkaklarnikiga nisbatan uzunroq bo‘lib, pastki qismi, ya’ni pochasi jiyak (tasma) bilan bezatilgan. Ayollar ishtoni (lozim) ilgari ikki qisimdan: yuqori qismi oddiy matodan, pastki qismi qimmatbaho materialdan (ba’zan ko‘ylakka moslashtirilib) tikilgan, pochasiga jiyak tikilgan. Umuman olganda, erkaklarning ko‘ylak-ishtoni, odatda, bir rangda (asosan, oq), ayollarniki rang-barang materiallardan tikilgan. O‘tgan asrning oxirlarigacha kiyim-kechaklar mahalliy kosiblar to‘qigan matodan (bo‘z, kalomi, alacha) tikilgan. Keyinchalik kiyim-kechaklar rus fabrikantlari mahsulotlaridan tikila boshlangan (ayollarga gulli chitdan, erkaklarga oddiy chitdan).

Buxoro vohasi ayollarining bosh kiyimlari ham turlichadir. Xususan, ro‘mol, peshonabog‘, do‘ppilar shular sirasiga kirib, ularning har biri o‘ziga xos matodan, rang-barang ip- ipaklardan to‘qilgan, tikilgan.

Ayollar poyabzali – mahsi, kavush, kalish kabilar ko‘n yoki rezinadan (so‘nggi asrlarda chetdan kirib kelgan) ishlangan.

XIX asr oxiri – XX asr boshlarida Turkiston o‘lkasida evropacha kamzul (kamzo‘l) paydo bo‘lib, uni erkaklar ham, ayollar ham kiygan. Ayollarning kamzuli rang-barang duxobadan yoki

⁶ Дониёров А, Бўриев О, Аширов А. Марказий Осиё халқлари этнографияси, этногнези ва этник тарихи. - Т.: "Янги нашр", 2011, - Б.89.

⁷ Емельяненко Татьяна Григорьевна .ТРАДИЦИОННЫЙ КОСТЮМ БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ (ПРОБЛЕМЫ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ).- Санкт-Петербург 2012,- С.24.

Mart, 2025-Yil

beqasamdan beli tor qilib tikilgan. Ko'ylak ustida engsiz nimcha, ya'ni jiletka kiyish urf bo'lgan. Ingliz libosi tipidagi jaket ham evropacha libos, palto va makintosh kabi ziyolilar orasida tez tarqala boshlagan. XIX asrning oxirida kiyimlarda tikuv mashinasida tikilgan dekorativ tikuv bilan kiyimlarni bezatish keng tarqaldi. Ayollar liboslarida cho'zinchoq uchburchak matoning yoki kashta tikilgan trikotajning o'rni bosdi va u unchalik nafis bo'lmasada, moda deb hisoblandi, chunki tikuv mashinalaridan endigina foydalanishga kirishilgan edi. Buxoro yahudiylari bu kiyinish usulini aholining qolgan qismiga nisbatan ilgari qo'llashni boshladilar va, ehtimol, ularning yordami bilan Markaziy Osiyoda paydo bo'ldi va tarqaldi. Ular birinchi bo'lib tikuv mashinalarida tikish mahoratini o'zlashtirdilar (ularni O'rta Osiyoga ular olib kelgan deb taxmin qilinadi). Masalan, Buxoroda tikuv mashinalari bilan ishlagan tikuvchilarning asosiy qismini buxorolik yahudiylar tashkil etgan. Bunday usulni "mohindozi" - "mashinada tikish" deb atashgan.⁸

An'anaviy liboslar o'ziga xos ma'no-mazmunga ega bo'lgan. Xususan, inson hayotida muhim ahamiyatga ega bo'lgan voqea hodisalar: to'y va a'za marosimlari, yosh bilan bog'liq liboslarni saqlash va ularni avlodlarga berish bilan bog'liq bo'lgan marosimlar va ularning tartib-tamoyillar ishlab chiqilgan va jamiyatda amal qilgan. Bunday ma'no mazmundagi liboslar asosan, ayollar kiyimlari bilan bog'liq bo'lgan. O'ziga xos ma'nolar, eng avvalo, libos ranglarida, marosimga xos bo'lgan bezaklar va libosga xos bo'lgan bosh kiyimlarning mavjudligida ifodalanadi.

Liboslar tikish jarayoni ham o'zida ma'lum diniy e'tiqod ko'rinishlarini namoyon etgan. Xususan, liboslarni bichib-tikuvchi chevarlar ushbu faoliyat uchun xatto xaftaning ma'lum bir kunlarini belgilab olganlar. Xalk, nazdida xaftaning dushanba, payshanba, jumasi yaxshi, xosiyatli kunlar deb baxolangani sababli aynan shu kunlari kiyim bichilgan, seshanba, shanba kunlari bexosiyat xisoblangashshgi tufayli bu kunlarda kiyim bichilmagan.⁹

An'anaviy liboslardagi ranglar masalasi ham alohida e'tirofga loyiq. Xususan, libos rangi uni kiygan kishining yoshi, maqomi va nasl-nasabini ko'rsatib turuvchi bo'lib, inson hayotida muhim ahamiyatga ega bo'lgan. Libos ranglari diniy va sehrli marosimlar bilan bog'liq bo'lgan. Ayniqsa, to'y marosimlari liboslarida alohida ahamiyat kasb etgan. CHunonchi, to'y liboslarida ezgulik, poklik, tozalik ramzi sifaida oq rangdan foydalanilgan bo'lsa, qizil rangdan balo

⁸ Татьяна Емельяненко К особенностям традиционного костюма бухарских евреев: женские платья. АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ № 14.С.300.

⁹ Аширов А. Ўзбек халқининг қадимий эътиқод ва маросимлари, -Т.: "А.Навоий", 2007, -Б.180.

Mart, 2025-Yil

qazolardan himoyalash va ko'z tegishidan saqlash uchun liboslarda foydalanishgan. Bu paytda kiyiladigan liboslarning ranglari va bezaklari ko'zni quvontiradigan uyg'unlikka ega bo'lgan. To'y marosimi liboslari asosan, ochiq ko'zga tashlanuvchi va yorqin ranglarda bo'lgan. Aza marosimlarida esa, ko'pincha, qora, ko'k va oq ranglardagi liboslarni kiyishgan. Ajdodlarimiz tasavvuriga ko'ra, rang-barang (hafrangi-etti rangli) matolardan tikilgan liboslar turli balo-qazo va qiyinchiliklardan saqlaydi. SHu bilan birga, agar tojiklar orasida motam kiyimlari uchun matolar rangida qizil rangga ruxsat berilsa (yoshlar orasida, paxta va alochani alohida chiziqlarida), Buxoro yahudiylari nafaqat qizilni, balki uni "o'z ichiga olgan" jigarrang va sariq ranglarni ham chiqarib tashlashdi (jigarrang qizil va ko'k bo'yoq aralashmasidan olingan, sariq rang spektrida qizil rang bor edi). Ushbu ranglarning ranglarda yo'qligi naqsh va sifatidan qat'iy nazar har qanday matoni motamga aylantirdi. SHunday qilib, ular "chig'i" deb atagan mato, oq fonda qora chiziq bilan motam tutgan va qizil yoki jigarrang chiziq bilan bo'lsa, u allaqachon bayramona liboslar uchun ishlatilgan.¹⁰

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, Buxoro an'anaviy liboslarining shakllanish jarayoni bevosita hududdagi etnografik holat, aholining etnik tuzilishi, ijtimoiy siyosiy jarayonlarning o'zgarib borishi, tashqi aloqalar, mustamlaka tuzumi bilan bog'liq ravishda kechdi. Buxoro vohasi milliy liboslari qay davrda bo'lishdan qat'i nazar o'z jozibasi va ko'rkinini yo'qotmay saqlab kelmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev.Sh. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. – T."O'zbekiston"-2017,-B.146.
2. Suxareva O.A. Drevnie chergy v golovnykh uborax narodov Sredney Azii ...S. 299.
3. N. P. LOBACHEVA K ISTORII SREDNEAZIATSKOGO KOSTYUMA. Sovetskaya etnografiya, № 6,-C.34.
4. Ashirov A. O'zbek xalqining qadimiy e'tiqod vamarosimlari,-T.: "A.Navoiy",2007,-B.180.
5. Doniyorov A,Bo'riev O,Ashirov A.Markaziy Osiyo xalqlari etnografiyasi, etnognezi va etnik tarixi.-T.: "YAngi nashr",2011,- B.87.

¹⁰ Татьяна Емельяненко К особенностям традиционного костюма бухарских евреев: женские платья. АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ № 14.С.306.

Mart, 2025-Yil

6. Tatyana Emelyanenko К особенностям традиционного костюма бухарских евреев: женские платья. *ANTROPOLOGICHESKIY FORUM* № 14.С.292.
7. Emelyanenko Tatyana Grigorevna .TRADITSIONNYY KOSTYUM BUXARSKIX EVREEV (PROBLEMY ETNOKULTURNOY IDENTICHNOSTI).- Sankt-Peterburg 2012,- С.24.
8. Ярашова, М. . (2024). ЖАҲОН ЭТНОЛОГИЯСИ ФАНИ ВА УНИ ЎҚИТИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ МЕТОДОЛОГИЯСИ. *Modern Science and Research*, 3(10), 362–368. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/44901>
9. Ярашова, М. (2024). БУХОРО ВОҲАСИДА МАТО ВА МАТО ТАЙЁРЛАШ УСУЛЛАРИ. *Modern Science and Research*, 3(11), 782–787. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/48057>
10. Yarashova Mohlaroyim Shuhratovna. (2024). Muyiddin Ibn Arabiyning Tasavvuf Ta'limotida Tahsil Olgan Ayol Ustozlari Va Ta'lim Bergan Ayol Shogirdlari. *Miasto Przyszłości*, 52, 622–625. Retrieved from <https://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/4679>
11. Yarashova, M. (2024). ILK O'RTA ASR MANBALARIDA KIYIM-KECHAKLAR VA ULAR BILAN BOG'LIQ ATAMALAR TAVSIFI. *Modern Science and Research*, 3(12), 621–632. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/58456>
12. Ярашова, М. (2025). ПАРАНЖИ ВА УНИНГ ЎРГАНИЛИШ ТАРИХИ. *Modern Science and Research*, 4(1), 160–168. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/60323>
13. Yarashova, M., Sa'dullayev, U., & Yo'ldosheva, F. (2025). BUXORO VOHASI AYOLLARINING AN'ANAVIY BOSH KIYIMLARI- DO'PPI VA RO'MOL. *Modern Science and Research*, 4(1), 600–607. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/64116>
14. Yarashova , M. ., & Sultonova, M. (2025). BUXORO VOHASI DAFN MAROSIMI KIYIMLARI VA ULAR BILAN BOG'LIQ IRIM-SIRIMLAR. *Modern Science and Research*, 4(1), 352–358. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/63674>
15. Yarashova, M. (2025). EDVARD TAYLOR –ETNOLOGIYADA EVOLYUTSIONISTIK MAKTAB ASOSCHISI. *Modern Science and Research*, 4(2),

- 1005–1012. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/68483>
16. Yarashova, M., Yuldosheva, F., & Haqqulov, M. (2025). TA'LIM OLISH TARTIBI: YANGILANISH VA O'ZGARISHLAR. MASOFAVIY, DUAL VA INKLYUZIV TA'LIM. *Modern Science and Research*, 4(2), 73–80. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/70712>
17. Haqqulov, M., Yarashova, M., & Yuldosheva, F. (2025). TARIXIY KARTOGRAFIYANING ASOSIY YO'NALISHLARI, SHAKLLANISHI VA TARAQQIYOTI. *Modern Science and Research*, 4(2), 81–91. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/70714>
18. Gulyamov, A., Yarashova, M., & Karimov, S. . (2025). O'RTA ASRLARDA G'ARBIY YEVIROPADA SHAHAR-QAL'A, SHAHAR-CHERKOV, SAVDO O'BYEKTI AHAMIYATIGA OID SHAHARLARNING VUJUDGA KELISHI. *Modern Science and Research*, 4(3), 122–131. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/71868>
19. Yarashova , M. . (2025). IBN ARABIYNING INSON BORLIG'IGA DOIR QARASHLARI: ILM, RUH VA HAQIQAT. *Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования*, 4(1), 72–74. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/zdif/article/view/64262>
20. Gulyamov, A., Yarashova, M., & Karimov, S. (2025). ПОЛЬ ХАНА УЗБЕКА В РАСПРОСТРАНЕНИИ ИСЛАМА В ЗОЛОТОЙ ОРДЕ. *Modern Science and Research*, 4(3), 146–154. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/72380>
21. Yuldosheva, F., Haqqulov, M., & Yarashova, M. (2025). QADIMGI TURKIY XALQLARDA “QUT” MAROSIMI XUSUSIDA. *Modern Science and Research*, 4(3), 132–136. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/72375>
22. Boltayev, O. (2024). QO'QON XONLIGINING XVIII ASR SO'NGI CHORAGIDA BUXORO, XIVA VA KO'CHMANCHILAR BILAN OLIB BORGAN DIPLOMATIYASI. *ModernScienceandResearch*, 3(10), 64-68.

23. Obido'g'li, B. O. QO'QON XONLIGINING XVIII ASR SO'NGI CHORAGIDA BUXORO, XIVA VA KO'CHMANCHILAR BILAN OLIB BORGAN DIPLOMATIYASI.
24. Boltaev, O. (2024). BUKHARA'S CARAVAN TRADE AND ITS ROLE ON THE SILK ROAD. *Analytical Journal of Education and Development*, 4(10), 293-297.
25. Boltayev, O. (2024). XX ASR BOSHLARIDA GERMANIYA VA TURKIYA ITTIFOQINING MARKAZIY OSIYOGA TA'SIRI. *Modern Science and Research*, 3(12), 556-564.
26. Boltayev, O. (2023). A GENERAL DESCRIPTION OF THE POLITICAL AND DIPLOMATIC PROCESSES IN CENTRAL ASIA IN THE MIDDLE OF THE 18TH CENTURY. *Modern Science and Research*, 2(9), 145-149.
27. Boltayev, O. (2025). TARIX FANI UCHUN YOZMA VA OG'ZAKI MANBALARNING SHAKLLANISHI. *Modern Science and Research*, 4(1), 909-917.
28. Xayrullayev, U. (2024). THE IDEA THAT MADE THE OTTOMAN STATE GREAT (RED APPLE II). *Modern Science and Research*, 3(2), 1071-1073.
29. Xayrullayev, U. (2024). BRIEFLY ABOUT THE "RED APPLE" MYTHOLOGY OF THE TURKS. *Modern Science and Research*, 3(1), 568-572.
30. Umidjon, X. (2024). Literacy and Information Exchange in the Ancient East and West. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 4(3), 179-183.
31. Xayrullayev, U. (2024). THE POSITION OF CENTRAL ASIAN GOVERNORSHIPS DURING THE PERIOD OF THE TURKISH KHANATE AND THE ARAB INVASION.
32. Xayrullayev, U. (2024). EFTALLAR DAVLATI VA TURK XOQONLIGIDA HUKMDORLIK LEGITIMATSIYASI. *Modern Science and Research*, 3(12), 843-851.
33. Xayrullayev, U. (2024). TURK XOQONLIGI VA ARABLAR BOSQINI DAVRIDA O'RTA OSIYO HOKIMLIKLARINING MAVQEYI. *Modern Science and Research*, 3(12), 339-343.
34. Xayrullayev, U., Sayfutdinov, F., & Rahmonova, S. (2025). SHAYBONIYLAR DAVLATI VA USMONLI TURKLAR DAVLATI O'RTASIDAGI DASTLABKI ALOQALAR TAVSIFI. *Modern Science and Research*, 4(1), 147-154.

35. Xayrullayev, U. (2025). BUXORO VILOYATINING IQTISODIY HOLATI (1990-1991 YILLAR). *Modern Science and Research*, 4(1), 1018-1024.
36. Umidjon, X. (2023). 1918-1939-yillarda Polshaning ichki siyosatidagi o'zgarishlar. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 42(42).
37. Xayrullayev, U. F. (2023). 1918-1939 YILLARDA POLSHANING ICHKI SIYOSATIDAGI O 'ZGARISHLAR. *SCHOLAR*, 1(28), 337-340.
38. Xayrullayev, U. (2025). MUSTAQILLIK YILLARIDA BUXORO VILOYATIDAGI IJTIMOIIY HOLAT. *Modern Science and Research*, 4(2), 1186-1193.
39. Xayrullayev, U., & Farhodjonova, Z. (2025). MUSTAQILLIKNING DASTLABKI YILLARIDA BUXORO VILOYATIDAGI IQTISODIY VAZIYAT. *Modern Science and Research*, 4(2), 494-503.
40. Rahmonova, S., Xayrullayev, U., & Sayfutdinov, F. (2025). “ОММАВИЙ МАДАНИЯТ” НИНГ МОХИЯТИ, ТАРИХИЙ ИЛДИЗИ, ХАРАКТЕРИ ВА РИВОЖЛАНИШ БОСҚИЧЛАРИ. *Modern Science and Research*, 4(1), 479-488.
41. Sadullayev, U. (2024). МАХАЛЛА: UNDERSTANDING THE CONCEPT. *Medicine, pedagogy and technology: theory and practice*, 2(4), 376-385.
42. Sadullayev, U. (2024). МАХАЛЛА: UNDERSTANDING THE CONCEPT. *Medicine, pedagogy and technology: theory and practice*, 2(4), 376-385.
43. Sadullaev , U. . (2024). USE OF INFORMATION TECHNOLOGY IN EDUCATION. *Medicine, Pedagogyand Technology: TheoryandPractice*, 2(5), 344–352.
44. Sadullayev, U., Gadayeva, M., &Toshpo'latova, S. (2024). МАХАЛЛА– QADRIYATLAR BESHIGI. *Modern Science and Research*, 3(12), 1228-1238.
45. Gadayeva, M., Toshpolatova, S., &Sadullayev, U. (2024). TARIX FANLARINI OQITISHDA MUZEYLARNING ORNI. *Modern Science and Research*, 3(12), 994-1003.
46. Sadullayev, U. (2024). MIRZA SIROJ HAKIM AND HIS LEGACY. *Modern Science and Research*, 3(2), 902-910.
47. Toshpo'latova, S., Gadayeva, M., &Sadullayev, U. (2024). SHARQ ALLOMALARINING DIDAKTIK QARASHLARI. *Modern Science and Research*, 3(12), 985-993.

Mart, 2025-Yil

48. Shokir o'g'li, S. U. (2023). The History of the Creation and Formation of the Neighborhood. *American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education (2993-2769)*, 1(10), 480-485.
49. Sadullayev, U. . (2024). THE NEIGHBORHOOD IS THE CRADLE OF VALUES. *Modern Science and Research*, 3(1), 607–613.
50. Shokir O'g'li, S. U. (2023). The importance of the mahalla system's reforms in new Uzbekistan. *International Journal Of History And Political Sciences*, 3(10), 25-30.
51. Sadullayev , U. (2023). THE ROLE OF THE NEIGHBORHOOD IN RAISING A SPIRITUALLY MATURE GENERATION. *Modern Science and Research*, 2(10), 488–493.
52. Sadullayev, U. (2023). ABOUT THE EMERGENCE OF THE CONCEPT OF NEIGHBORHOOD. *Modern Science and Research*, 2(12), 722–727.
53. Shokir o'gli, S. U. (2023). The Essence of State Policy on Youth in New Uzbekistan. *American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education (2993-2769)*, 1(9), 554-559.
54. Shokir o'gli, S. U. (2023). The Essence of State Policy on Youth in New Uzbekistan. *American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education (2993-2769)*, 1(9), 554-559.
55. O'gli, S. U. S. (2023). ELUCIDATION OF ISSUES OF THE HISTORY OF BUKHARA GUZARS IN OA SUKHAREVA AND HER STUDIES. *International Journal Of History And Political Sciences*, 3(11), 30-35.
56. Sadullayev, U. (2023). O'zbekistondaxotin-qizlargaberilayotgane'tibor: mahalla boshqaruvidaxotin-qizlarningroli. In *OrientalConferences (Vol. 1, No. 1, pp. 551-556)*. OOO «SupportScience».
57. Shokir o'gli, U. S. (2023). MILLIY QADRIYATLARIMIZ ASROVCHISI. *Journal of new century innovations*, 35(1), 79-80.
58. Sadullayev, U. (2023). THE ROLE OF THE NEIGHBORHOOD IN THE SOCIAL DEVELOPMENT OF SOCIETY. *Modern Science and Research*, 2(10), 755–757.
59. Sadullayev, U. . (2023). THE ROLE OF WOMEN IN NEIGHBORHOOD MANAGEMENT IN UZBEKISTAN. *Modern Science and Research*, 2(9), 132–135.

60. Sadullayev, U., Muyiddinov, B., & Boltayev, O. (2025). YOSHLAR DUNYOQARASHI SHAKLLANISHIDA MILLIY TARBIYA VA TA'LIMNING AHAMIYATI. *Modern Science and Research*, 4(1), 59–67.
61. Toshpo'latova, S. (2024). BUXORODAGI SAROYLAR. *Modern Science and Research*, 3(5), 522-529.
62. Toshpo'latova, S. (2024). O'RTA ASRLARDA OILA PEDAGOGIKASIGA OID FIKRLAR. *Modern Science and Research*, 3(12), 353-361.
63. Toshpo'latova, S., & Xudoyqulov, S. (2024). History And Ethnology Of Olot District. *Modern Science And Research*, 3(5), 148-151.
64. Toshpo'latova, S., & Jo'rayeva, M. (2024). HISTORY AND ARCHITECTURAL MONUMENTS OF JONDOR DISTRICT. *Modern Science and Research*, 3(2), 447-450.
65. Qizi, R. S. S., Shukhratovna, T. S., & Karamatovna, M. A. (2024). Implementation of Education and Protection of Children's Rights in the age of Technology. *SPAST Reports*, 1(7).
66. Shuhratovna, T. S. (2024). Linguistic Anthropology. *European Journal Of Innovation In Nonformal Education*, 4(3), 432-437.
67. Toshpo'latova, S. S., & Naimov, I. N. (2023). MS ANDREYEV–O'RTA OSIYO XALQLARI ETNOGRAFIYASINING YIRIK OLIMI. *Innovations in Technology and Science Education*, 2(8), 1214-1222.
68. Toshpo'latova, S., & Tursuntoshova, S. (2024). Khoja Abdulkholiq Gijduvani. *Modern Science and Research*, 3(2), 87-93.
69. Toshpo'latova, S. (2024). Ethnolinguistics Of Ethnologies Of Bukhara. *Modern Science and Research*, 3(2), 1004-1011.
70. Toshpo'latova, S. (2024). Ethnolinguistics. *Modern Science and Research*, 3(2), 500-507.
71. Toshpo'latova, S. (2024). Religious Anthropology. *Modern Science and Research*, 3(1), 504-510.
72. Shakhnoza Shuhratovna, T. (2023). MS Andreyev's Way Of Life. *American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education (2993-2769)*, 1(10), 655-659.
73. Shuhratovna, T. S. (2023). Ethnological Analysis Of National Costumes And Rituals Of Tajiks In The Works Of MS Andreyev. *International Journal Of History And Political Sciences*, 3(12), 42-47